

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA
ONA TILI VA ADABIYOTNING IJTIMOIIY
AHAMIYATI
VA UNI SAQLASH TAMOYILLARI”
MAVZUSIDAGI
II ANA’ANAVIY XALQARO
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

QO’QON 2026

Qo‘qon universiteti direktori
G‘.E.Zaxidov tahriri ostida

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2025-2026-yillarga mo‘ljallangan ilmiy va ilmiy-amaliy tadbirlar rejasiga muvofiq tashkil etilgan xalqaro anjuman materiallaridan iborat bo‘lib, konferensiya til va adabiyotning jamiyat ma‘naviy hayotidagi roli, milliy o‘zlikni saqlash, yosh avlod tarbiyasida ona tilining ahamiyati hamda innovatsion yondashuvlar asosida ilmiy tadqiqotlar olib borish masalalariga bag‘ishlangan.

Tahrir kengashi:

Sirojjiddin SAYYID – O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi
Almaz Ülvi BINNATOVA – Ozarbayjon Milliy Fanlar Akademiyasi Nizomiy Ganjaviy nomidagi Adabiyot institut. Filologiya fanlari doktori (DSc), professor.
JABBOR ESHONQUL – O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi direktori, Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
OLIMJON DAVLATOV– Alisher Navoiy nomidagi xalqaro jamoat fondi direktori, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (DSc), professor
Maqsud ASADOV – O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti direktorining o‘rinbosari. Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Sohibjamol TANGATAROVA – Farg‘ona viloyati hokimi maslahatchisi
Zeboxon QOBILOVA – Qo‘qon universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Saidbek Boltabayev – Turkiya Respublikasi, Karabuk universiteti dotsenti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Konferensiya materiallarini to‘plab, nashrga tayyorlaganlar:

Sh.Jumanova, M.Imomaliyeva, N.Tursunova, X.Raimova, S.Ergasheva

MUHIDDIN OMON SHE'RIYATIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY MOTIVLAR VA PEYZAJ LIRIKASINING BADIY TALQINI

Gulnoza Ziyuddinova,

Qo‘qon universiteti mustaqil izlanuvchisi.

digitalgroupuz@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek shoiri Muhiddin Omon she’riyatida ijtimoiy-siyosiy motivlar hamda tabiat (peyzaj) lirikasining badiiy-estetik talqini tahlil qilinadi. Tadqiqotda shoir she’rlaridagi ijtimoiy tengsizlik, mansabparastlik va soxta ziyolilik kabi illatlarning satira, ironiya va grotesk vositasida fosh etilishi, lirik qahramonning faol fuqarolik pozitsiyasi o‘rganiladi. Maqolaning ikkinchi qismida “Kuz xayollari” she’ri misolida tabiat tasviri orqali vaqt, manguilik va inson umrining o‘tkinchiligi, “fano va baqo” konsepsiyasi tahlil etiladi. Muallif rang semantikasi, antiteza va metafora kabi badiiy vositalarning poetik vazifasini ko‘rsatib beradi. Tahlillar Muhiddin Omon ijodi zamonaviy o‘zbek adabiyotida fuqarolik lirikasi va falsafiy peyzaj lirikasining yorqin namunasi ekanligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: Muhiddin Omon, ijtimoiy-siyosiy lirika, fuqarolik lirikasi, satira, ironiya, grotesk, peyzaj lirikasi, tabiat tasviri, fano va baqo, rang semantikasi, lirik qahramon.

Abstract. This article analyses the artistic-aesthetic interpretation of socio-political motifs and nature (landscape) lyricism in the poetry of the contemporary Uzbek poet Muhiddin Omon. The study examines how social vices such as inequality, careerism and false intellectualism are exposed through satire, irony and the grotesque, and explores the active civic position of the lyrical hero. The second part of the article, drawing on the poem “Kuz xayollari” (“Autumn

Reflections”), analyses the depiction of nature as a means of conveying time, eternity, the transience of human life, and the concept of “mortality and eternity” (fano va baqo). The author demonstrates the poetic function of artistic devices such as colour semantics, antithesis and metaphor. The analysis substantiates that Muhiddin Omon’s work is a vivid example of civic lyricism and philosophical landscape lyricism in contemporary Uzbek literature.

Keywords: Muhiddin Omon, socio-political lyricism, civic lyricism, satire, irony, grotesque, landscape lyricism, depiction of nature, mortality and eternity, colour semantics, lyrical hero.

Ijtimoiy-siyosiy motivlar

Muhiddin Omon she’riyatida ijtimoiy-siyosiy motivlar shoir ijodining muhim qatlamlaridan birini tashkil etadi. Uning she’riyati jamiyat hayotidagi ijtimoiy tengsizlik, adolatsizlik, ma’naviy tanazzul, korrupsiya, mansabparastlik kabi muammolarni badiiy aks ettirishga yo’naltirilgan. Shoir bu masalalarni ko’tarishda nafaqat qalb qozonida qaynagan ichki kechinmalarining, balki keng ijtimoiy qatlamlarning ruhiy holatini umumlashtiruvchi obrazlar tizimini ham yaratadi.

Shoirning “Askar libosidagi qizga”, “Qancha quyuq bo’lsa tunning ridosi”, “Assalom, tog’lar”, “Bir ahmoq amaldor bo’ldi daf’atan”, “Qiziq holat ko’pdir”, “Ajab dunyolaring, savdolaring bor” singari she’rlarida jamiyatdagi ijtimoiy masalalar qalamga olinadi. Mazkur yo’nalishda yozilgan she’rlarni tahlil qilishda adabiyotshunoslikning zamonaviy metodologik tamoyillari, xususan, sotsiologik yondashuvdan foydalanish orqali she’rlarda ijtimoiy muammolar ko’pincha shaxs va jamiyat o’rtasidagi ziddiyat orqali ochilishi oydinlashadi⁴⁵.

⁴⁵ Adabiyotning sotsiologik tahlili haqida qarang: Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Akademiya, 2018. – B. 210.

Muhiddin Omon ijtimoiy-siyosiy muammolarni ochib berishda keskin tanqidiy ruhga tayanadi. Uning she'rlarida jamiyatda chuqur ildiz otgan illatlar satira, kinoya va grotesk vositasida mahorat bilan ifodalanadi. Ayniqsa, nomunosib mansabdor shaxslar obrazini yaratishda shoir keskin badiiy bo'yoqlardan foydalanadi. Bu jihatdan shoir poetikasida grotesk va ironiya yetakchi o'rin egallaydi⁴⁶. Muhiddin Omon grotesk orqali insonning ma'naviy qiyofasini buzib ko'rsatar ekan, buning natijasida jamiyatdagi illatlarga yanada keskinroq tus berishga intiladi. Masalan, ayrim she'rlarda mansabparast shaxslar “devday yalpaygan”, “yumshoq kursiga yopishib qolgan” singari obrazlarda tasvirlanib, ularning ma'naviy tubanligi, ichki bo'shlig'i tashqi ko'rinishi orqali fosh etiladi.

Ironiya esa shoirning tanqidiy pozitsiyasini ta'sirchan shaklda ifoda etishga xizmat qiladi. Bu vosita orqali u ijtimoiy muammolarni oshkora aytish bilan birga, o'quvchini chuqur mushohadaga chorlaydi. Misol uchun, shoirning “Ajab dunyolaring, savdolaring bor” misralari bilan boshlanuvchi she'rida⁴⁷ jamiyatdagi o'z o'rniga nomunosib bo'lgan kishilar tanqid qilinadi:

*Ajab dunyolaring, savdolaring bor,
Kutmagan joyda ming g'avg'olaring bor.
Alifni “kaltak”, deb da'vo qilguvchi
Necha chalamullo – “donolaring” bor...*

Keltirilgan misralarda shoir zamonaviy jamiyatning murakkab va ziddiyatli manzarasini o'quvchi ko'z o'ngida umumlashtiradi. Taqdim etilayotgan manzara orqali uning ongida real hayot tasvirlari jonlantiriladi. Bandning birinchi misrasi orqali o'tkinchi dunyoning tartibsizligi, insonlar o'rtasidagi ijtimoiy

⁴⁶Grotesk va ironiya tushunchalari xususida qarang: Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademya, 2010. – B. 86, 132.

⁴⁷Muhiddin Omon. Saylanma she'rlar. – Toshkent, 2021. – B. 58.

munosabatlarning izdan chiqqanligi badiiy umumlashma sifatida ifodalanadi. Shoir ta'kidlagan bu "ajab savdolar" esa "kutmagan joydagi ming g'avg'olar"ga sabab bo'ladi. Bu g'avg'olardan charchagan, ijtimoiy beqarorlik va kutilmagan ziddiyatlarning ko'pligidan horigan lirik qahramon uchinchi misrada "Alifni "kaltak", deb da'vo qilguvchi" kishilar obrazi orqali jaholatni keskin fosh etadi. Misrada oddiy haqiqatni ham anglashga ojiz, tafakkuri bo'yidan-da past, biroq o'zini "olim" tutuvchi shaxslar obraziga murojaat qilinadi.

Atrofimizni kuzatar ekanmiz, din va ilmning eng yuzaki qatlamlaridagina xabardor bo'lgani holda har ikkisini ham mukammal bilishga da'vo qiladigan kimsalarni uchratamiz. Shoir bunday kishilarni "chalamullo" deb ataydi. Bu ta'rif orqali shoir diniy va ilmiy saviyasi past, ammo ijtimoiy mavqega da'vo qiluvchi qatlamga ishora qilib, jamiyatdagi soxta ziyolilik fenomenini tanqid qiladi.

*Saxoni sindirib, kibrga minib,
Kamtar insonlarni masxara qilib,
Haq so'z masnadiga yolg'onni ilib
Yurgan maddohlaring, burrolaring bor...*

Ikkinchi badda shoir kibrli, yolg'onchi va laganbardor kimsalarni tanqid qiladi. Jamiyatda shaytoniy kibrga to'lib, kichikko'ngil insonlarni mazax qiladigan, yolg'onni rost qatorida ko'radigan, tili yuqoridagilarni madh etishdan bo'shamaydigan insonlar shoirning g'ashini keltiradi, noroziligiga sabab bo'ladi.

Shoir ijtimoiy-siyosiy mavzudagi she'rlarida faqatgina badiiy g'oyaning pishiqligiga e'tibor qilmaydi. Muhiddin Omon uchun ana shu g'oyaning o'quvchiga qay holatda yetkazilishi ham muhim. Shu sababdan u she'rda badiiy tasvir va ifoda vositalarining qo'llanilishiga alohida ahamiyat qaratadi. Xususan, yuqorida keltirilgan she'rda ham kinoya, grotesk unsurlar, antiteza va metafora singari badiiy vositalardan samarali istifoda etadi. Jumladan, she'rda qo'llangan "donolaring bor" iborasi aslida maqtov emas, balki keskin istehzo mazmunini

anglatadi. Bu o‘rinda kinoya shoirga jamiyatdagi “donolar”ni aslida nodon sifatida ko‘rsatish imkonini beradi. Ijodkor tasvirlagan irreal hayot manzaralari bilan real hayotda tanish bo‘lgan zukko she‘rxon esa bu qochirimni darrov ilg‘ab oladi. Badda qo‘llangan “Alifni kaltak deb bilish” kabi grotesk unsurlar esa real holatni buzib ko‘rsatish orqali muammoga yanada keskinroq tus berishga imkon beradi.

Muhiddin Omon antitezadan ham mahorat bilan foydalanadi. U saxovat va kibrni qarama-qarshi qo‘yar ekan, bu orqali jamiyatdagi ma‘naviy inqirozni ochib beradi. Maqtanchoqlik va kibrga shoirning munosabati haqida yuqorida fikr bildirgan edik. Shundan kelib chiqib, kibr shoir ijodida eng ko‘p tanqid qilingan illat deyish mumkin.

Muhiddin Omonning ijtimoiy-siyosiy mavzudagi she‘rlarida lirik qahramon jamiyatdagi illatlarga befarq bo‘lmagan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxs sifatida gavgaldanadi. U shunchaki kuzatuvchi emas, balki baholovchi subyekt sifatida namoyon bo‘ladi. U jamiyatdagi adolatsizlikka befarq qaray olmaydi, aksincha, unga qarshi ichki norozilik va ruhiy isyon bilan yashaydi. Lirik qahramonning asosiy maqsadi jamiyatdagi yolg‘on, riyokorlik va jaholatni fosh etishdan iborat bo‘lib, “maddohlar”, “burrolar” kabi birliklar orqali shoir maqtovgo‘y, manfaatparast insonlar qatlamini umumlashtiradi. Bu obrazlar individual bo‘lmay, balki tipik xarakter kasb etadi. Ya‘ni shoir qo‘lini niqtab muayyan bir insonni ko‘rsatmaydi. Aksincha, jamiyatdagi shu tur kimsalarning umumiy “sifatlari”ni tanqid qilib, o‘quvchiga o‘zini xolis taftish qilish imkonini yaratib beradi. Shoir she‘riyatining ijtimoiy-siyosiy qatlamida asosiy g‘oya jamiyatni ma‘naviy poklanishga chaqirish, insonni halollik va adolat yo‘liga undash bo‘lib, bu uning badiiy konsepsiyasi tanqid orqali isloh qilish tamoyiliga asoslanishini ko‘rsatadi. Muhiddin Omon she‘rlarida tanqid yakuniy maqsad emas, balki ijtimoiy ongni uyg‘otish vositasidir. Shu jihatdan, shoir ijodi zamonaviy

o‘zbek adabiyotida fuqarolik lirikasining yorqin namunasi sifatida baholanishi mumkin.

Tabiat mavzusidagi she’rlar (peyzaj lirikasi)

Mavzu ko‘lami jihatidan Muhiddin Omon she’riyatida tabiat mavzusi alohida o‘rin tutadi. Filologiya fanlari doktori Y.Hamdamiyov “Sevgi va muhabbatga oshufta ko‘ngil” maqolasida Muhiddin Omon ijodida tabiat mavzusining o‘rni haqida gapirar ekan, “Ta’kidlashni istardik, Muhiddin Omon she’rlarida ona tabiat o‘ziga xos jilvalanadi va qishloq manzaralarini ko‘z o‘ngingizda shundoqqina gavdalantira oladi⁴⁸:

*Hovuz bo‘yi chordona qurib,
Gurunglashar daraxtlar bedor.
Rayhonlarning atrin shopirib,
Boda kabi yel etar nisor.
Chigirtkalar “g‘ijjak”in olib,
Kuy boshlaydi uzundan-uzoq.
Yamoq to‘nin ostiga olib,
Mudramoqqa tutinar qishloq*

Yuqorida keltirgan misolimizda qishloq kechasi manzarasi, chigirtkalarining galma-gal “g‘ijjak”ini chalishi, yamoq to‘nni ostiga olib yotish kabi tasvirlar – bularning barchasi bir zum bo‘lsa-da, o‘qirmanning yoshlik xotirotlarini qayta jonlantiradi, qalbida ajoyib his-tuyg‘ularni beixtiyor jo‘sh urdiradi. Shoirning “Qishloq”, “Ota makonim”, “Qorong‘u tun xayollari”, “Eson botir afsonasi”, “Ishtiboh” kabi she’rlarida ham ona qishloq, tabiatning ajoyib lavhalari shunday tasvirlanganki, bular orqali ko‘z oldimizda jonajon Vatan timsoli gavdalantiriladi”, — degan fikrni ta’kidlaydi. Shoirning “Qishning so‘nggi kuni”, “Navro‘z kelib”,

⁴⁸Hamdam Y. Sevgi va muhabbatga oshufta ko‘ngil // O‘zbekiston adabiyoti va san’ati. – Toshkent, 2020.

“Bahor sog‘inchi”, “Kuz to‘kar xazonlar uzra quyoshin...”, “Navro‘z sabosi”, “Yana bahor haqida”, “Bog‘da”, “Oltin kuz”, “Qorlar erib borar”, “Kuz kayfiyati”, “Bahor nashidasi”, “Kuz xayollari” singari she‘rlarini peyzaj lirikasining yorqin namunalari sifatida baholash mumkin. Xususan, shoirning “Kuz xayollari” she‘ri falsafiy-estetik tafakkur mahsuli sifatida inson hayoti, vaqt va borliq o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni badiiy obrazlar orqali ifodalaydi. Unda ayniqsa kuz faslining ramziy talqini markaziy poetik vosita sifatida bo‘y ko‘rsatadi.

*Za‘faron yaproqlar alvon shafaqni
Qirmiz gulob kabi sipqorgan bu dam
Tabiat tan olib hukmi Barhaqni,
Fano iqboliga tashlaydi qadam.*

She‘rning dastlabki misralarida “za‘faron yaproqlar”, “alvon shafaq”, “qirmizi gulob” kabi rang tasvirlari orqali tabiat manzarasi jonlantirilgan ekan, ranglar semantikasi bu yerda faqat tasviriy emas, balki ramziy-falsafiy yuklamaga ega ekanligi oydinlashadi. Badiiy adabiyotda qizil va za‘faron ranglar hayotning so‘nish pallasini, ya‘ni fano jarayoniga ishora qiladi. Ayniqsa, sarg‘ish xazonlarning yarim qizg‘ish tusga kirishi uning gulob sipqorishiga qiyoslanishida shoir o‘ziga xos tashbehga erisha olgan deyish mumkin.

“Tabiat tan olib hukmi barhaqni, fano iqboliga tashlaydi qadam” misralari orqali borliqning ilohiy qonuniyatlarga bo‘ysunishi, o‘tkinchilik g‘oyasi ilgari suriladi. Bu jihat Sharq mumtoz adabiyotidagi “fano va baqo” konsepsiyasi bilan uyg‘unlashadi⁴⁹.

*Har lahza – mangulik qo‘shig‘iga bayt
Xayol rishtasidek chuvalgay mezon,
Fikrating yoritgay nogahon shu payt*

⁴⁹“Fano va baqo” konsepsiyasi haqida qarang: Boltaboyev H. Sharq mumtoz poetikasi. – Toshkent, 2008. – B. 142.

Sabr-la oltinga aylangan xazon..

Keyingi bandlarda vaqt va mangulik kategoriyalari o‘zaro qarama-qarshi, ammo bir-birini to‘ldiruvchi tushunchalar sifatida talqin qilinadi. “Har lahza – mangulik qo‘shig‘iga bayt” misrasi vaqtning har bir onini abadiyat bilan bog‘lovchi badiiy umumlashma bo‘lib, bu yerda lahza (on) va mangulik o‘rtasidagi birlik ifodalanadi. Mezonning xayol rishtasidek chuvalishi tasvirida esa inson tafakkurining murakkabligi, ong jarayonlarining chigalligi badiiy ifodasini topgan.

Daraxtlar yodida ul zangor bahor,

Izg‘irin yelvizak chalar mungli nay.

O‘ylaysan: tog‘larning kiftidagi qor

Mening ham boshimga yog‘ar hademay..

Banda kuz timsoli orqali inson umrining pirovard bosqichi, uning ayni damdagi ruhiy holati ochib beriladi. “Daraxtlar yodida ul zangor bahor” misrasi yoshlik xotiralarini o‘zida aks ettirib, o‘tgan yoshlik (bahor) bilan hozirgi holat (kuz) o‘rtasidagi kontrastni yuzaga chiqaradi. Bu kontrast esa lirik qahramon qalbi tubidagi ichki kechinmalarni yanada chuqurlashtiradi. Yoshlik pallalarini qo‘msab xotirlagan, keksalik ostonasida xomush turgan lirik qahramon uzoq tog‘larga termular ekan, ularning kiftidagi qor uning e‘tiborini tortadi. Qor tog‘ cho‘qqilarini oqartirgani singari uning ham boshiga yog‘ishini o‘ylar ekan, bu orqali insonning o‘z qismatini tabiat hodisalari bilan qiyoslash usuli qo‘llanib, o‘quvchiga keksalik muqarrarligi anglatiladi.

She‘rning kulminatsion nuqtasida “kuzgi daraxt kabi kimsasiz” obrazi e‘tiborga molik. Bu obraz orqali insonning vaqt qarshisidagi ojizligi, ekzistensial yolg‘izligi ifodalanadi⁵⁰. “Vaqt qoshida sen-da ojiz, bemajol” degan xulosa

⁵⁰Ekzistensial yolg‘izlik tushunchasi xususida qarang: Sartr J.-P. Ekzistensializm – bu gumanizm. – Toshkent: Akadernashr, 2019. – B. 24.

umumlashma xarakterga ega bo‘lib, individual kechinmadan universal falsafiy hukm darajasiga ko‘tariladi.

Garchi yaproqlarning shiviri iqror

Ilohiy oyatdek xazin va purg‘am..

Lek vujud qa‘rida umid ustuvor,

Nekbin orzulardan munavvar olam.

E‘tiborli jihati shundaki, she‘r pessimizm bilan yakunlanmaydi. So‘nggi misralarda “yaproqlarning shiviri iqror ilohiy oyatdek” tarzida talqin qilinib, tabiat va ilohiyot o‘rtasidagi uyg‘unlik yana bir bor tasdiqlanadi. Eng muhim jihat “vujud qa‘rida umid ustuvor” degan g‘oya orqali inson ruhiyatidagi nekbinlik, yashashga bo‘lgan intilish saqlanib qolishi ta‘kidlanadi. Kuz faqat yakun emas, balki ruhiy poklanish va yangi bosqichga o‘tish ramzi sifatida ham talqin qilinadi. She‘rda kuz timsoli orqali inson umrining falsafiy mohiyati, vaqt va mangulik munosabati, hayotning o‘tkinchiligi hamda umidning abadiyligi badiiy-estetik jihatdan yuksak saviyada ifodalanadi.

Xulosa

Muhiddin Omon she‘riyatining tahlili shuni ko‘rsatadiki, shoir ijodida ijtimoiy-siyosiy motivlar va tabiat lirikasi bir-birini to‘ldiruvchi ikki yetakchi qatlamni tashkil etadi. Birinchi yo‘nalishda shoir satira, ironiya va grotesk vositasida jamiyat illatlarini fosh etib, faol fuqarolik pozitsiyasini namoyon qiladi va tanqidni ijtimoiy ongni uyg‘otish, ma‘naviy poklanishga chaqirish vositasiga aylantiradi. Ikkinchi yo‘nalishda esa tabiat tasviri falsafiy mushohada bilan uyg‘unlashib, vaqt, mangulik va inson umrining o‘tkinchiligi, “fano va baqo” konsepsiyasi yuksak badiiy saviyada ifodalanadi. Shu bois Muhiddin Omon ijodi zamonaviy o‘zbek adabiyotida fuqarolik lirikasi va falsafiy peyzaj lirikasining yorqin namunasi sifatida baholanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hamdam Y. Sevgi va muhabbatga oshufta ko'ngil // O'zbekiston adabiyoti va san'ati. – Toshkent, 2020.
2. Muhiddin Omon. Saylanma she'rlar. – Toshkent, 2021.
3. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
4. Qur'onov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Akademyashr, 2018.
5. Qur'onov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademyashr, 2010.
6. Boltaboyev H. Sharq mumtoz poetikasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
7. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
8. Sartr J.-P. Ekzistensializm – bu gumanizm. – Toshkent: Akademyashr, 2019.

O'ZBEK TILIDA SINONIM SO'ZLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Abduqaxxorov Nodirbek Umidjon o'g'li,
Qo'qon universiteti talabasi
nodirbekabduqahhorov6@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilida sinonim so'zlarning o'ri, ularning til boyligini oshirishdagi ahamiyati hamda nutq ta'sirchanligini kuchaytirishdagi vazifasi yoritilgan. Shuningdek, sinonimlarning yuzaga kelish omillari, sinonimik qatorlar va ularning uslubiy hamda ma'naviy xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. O'zbek tilining tarixiy taraqqiyoti va Alisher Navoiyning til rivojiga qo'shgan hissasi misollar asosida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sinonim, sinonimik qator, dominanta, til boyligi, uslubiy bo'yoq, ma'nodosh so'zlar, o'zbek tili, til taraqqiyoti, nutq ta'sirchanligi, Alisher Navoiy.

Hilola RAIMOVA Amiriy ijodida folklor motivlari.....	218
Namunaxon TURSUNOVA, Muslimaxon XO‘JAYEVA Umumiy o‘rta ta’limda adabiyot fanlarini integratsiya asosida o‘qitishning o‘ziga xos jihatlari.....	225
Musharrafxon IMOMALIYEVA, Zebo AKBARALIYEVA Ertaklarning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni.....	229
Shahboz ERGASHEV Jismoniy tarbiya g‘oyalari ifodasida topishmoqlarning pedagogik funksiyasi.....	237
Yulduz QO‘SHMONOVA O‘zbek afsonalarida toshga aylanish motivining mifopoetik talqini.....	247
Guzalxon XATAMOVNA Xalq og‘zaki ijodi qadriyatlarining konseptual manbai sifatida.....	261
Dilafroz ABDURAXIMOVA Mustaqillik davri o‘zbek g‘azaliyotining o‘ziga xos badiiy-estetik xususiyatlari.....	268
Shahboz ERGASHEV O‘zbek xalq dostonlarida jismoniy barkamollik va qahramon modeli (“Kuntug‘mish” dostoni misolida)	275
Ziyoda MIRZAYEVA O‘quvchilar nutqidagi muammolarga yechim izlash...	281
Gulnoza ZIYOUDDINOVA Muhiddin Omon she’riyatida ijtimoiy-siyosiy motivlar va peyzaj lirikasining badiiy talqini.....	287
Nodirbek ABDUQAXXOROV O‘zbek tilida sinonim so‘zlarning o‘rni va ahamiyati.....	296